

E-Offprint

Hinweis zum Copyright

Die «Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung» (BzL) sind eine Open-Access-Zeitschrift ohne Embargo-Frist für die einzelnen Artikel.

Die Autorinnen und Autoren sind frei, die in der Zeitschrift «BzL» publizierte Version («version of record», d.h. den hier vorliegenden E-Offprint) unter der Lizenz [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) über weitere Kanäle (z.B. Repositorien, Plattformen, Websites) öffentlich zugänglich zu machen.

Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL)

Erscheint dreimal jährlich

ISSN 2296-9632

Zitiervorschlag: Huber, J. (2026). Cslovjecsek, M. (2023). Schulmusik für alle? Zur Legitimation des Unterrichtsfachs Musik. Bielefeld: Transcript, 313 Seiten. Imthurn, G. (2023). Assessment des Singens in der Sekundarstufe 1. Eine qualitative Interviewstudie. Zürich: LIT, 431 Seiten [Sammelrezension].

Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 44 (1), 142–144.

www.bzl-online.ch

Cslovjecsek, M. (2023). Schulmusik für alle? Zur Legitimation des Unterrichtsfachs Musik. Bielefeld: Transcript, 313 Seiten.

Imthurn, G. (2023). Assessment des Singens in der Sekundarstufe 1. Eine qualitative Interviewstudie. Zürich: LIT, 431 Seiten.

Bis vor wenigen Jahren war die Forschung auf dem Feld des schulischen Musikunterrichts in der Schweiz höchst überschaubar. Nennenswerte Resonanz hatte allein der Schulversuch mit erweitertem Musikunterricht, dessen Resultate zu Beginn der 1990er-Jahre im gesamten deutschen Sprachraum rezipiert wurden. Dabei stand die Legitimation des schulischen Musikunterrichts im Zentrum, wobei das Singen einen gewichtigen Teil der zusätzlichen Schulstunden beanspruchte. Beide Aspekte – Legitimationsfragen und Singen als zentraler Bestandteil des Musikunterrichts – haben bis heute nichts an ihrer Bedeutung verloren, wie die Dissertationen «Schulmusik für alle? Zur Legitimation des Unterrichtsfachs Musik» von Markus Cslovjecsek und «Assessment des Singens in der Sekundarstufe 1. Eine qualitative Interviewstudie» von Gabriel Imthurn zeigen, die im Umfeld der Professur für Musikpädagogik im Jugendalter der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz entstanden sind und beide im Jahr 2023 veröffentlicht wurden. Diese Dissertationen sind zugleich Ausdruck der Akademisierungswelle, die seit den 2010er-Jahren auch das Feld der schulischen Musikpädagogik und Musikdidaktik in der Deutschschweiz zunehmend erfasst. Dabei teilen die beiden Dissertationen einige Gemeinsamkeiten, was angesichts dieses Kontexts der historischen Entwicklung des Feldes und der zeitweiligen beruflichen Zusammenarbeit der Autoren – Imthurn war unter der Leitung von Cslovjecsek Mitglied des Fachdidaktikteams, bevor er 2022 selbst die Leitung übernahm – nicht erstaunt. Das zeigt sich daran, dass einerseits Imthurn massgeblich an einer der Vorstudien von Cslovjecsek beteiligt war, während dieser andererseits Imthurns Promotionsvorhaben initiiert hatte. Vor allem aber zeigt es sich in einer spezifischen Herangehensweise: Beide reflektieren in ihrer Dissertation ausführlich ihre Berufsbiografie, die langjährige berufspraktische Erfahrung auf der Sekundarstufe einschliesst, bevor sie in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung einstiegen. Beide befassen sich mit der Sekundarstufe I, die oft als schwierig für den Musikunterricht gilt. Des Weiteren streichen beide die Bedeutsamkeit ihrer Resultate für die Unterrichts- und Ausbildungspraxis heraus, was auch dem (deutsch)schweizerischen Hunger nach Praxisrelevanz entspricht. Und schliesslich behandeln beide Autoren Themen, mit denen sie sich seit Jahrzehnten aus wechselnden Perspektiven befassen.

Bei *Gabriel Imthurn* ist es das Singen, das auf der Sekundarstufe I bis heute einen prominenten Platz im Musikunterricht einnimmt, jedoch im deutschsprachigen Raum auf dieser Stufe, in der auch der Stimmwechsel (Mutation) erfolgt, kaum untersucht wurde. Die Erfahrung, dass der Klassengesang oft unreflektiert praktiziert wird, führte ihn zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem vor allen im anglophonen Raum verbreiteten Assessment-Konzept, das hierzulande, bezogen auf das Singen, noch

wenig Widerhall fand. Seine auf breiter theoretischer Rezeption und Reflexion basierende qualitative Interviewstudie mit elf Lehrpersonen, die kriteriengeleitet aufgrund ihrer vermuteten professionellen Handlungskompetenz ausgewählt wurden, gibt nun einen vielgestaltigen Einblick in die Vorstellungen und Praktiken der Befragten. Die Auswertung erfolgt transparent – die Anhänge sind online zugänglich – mittels qualitativer Inhaltsanalyse, wobei auch quantitative Aspekte berücksichtigt wurden. Dabei zeigt sich ein starker Fokus auf persönlichkeitsentwickelnde Momente des Singens, während das Bild bezüglich des Umgangs mit der Mutation und formativer Aspekte der Leistungsbeurteilung disparater ausfällt. Imthurn arbeitet in seiner stringent aufgebauten Studie – einzig der Methodenteil hätte etwas gestrafft werden können – heraus, dass zwar die summative Bewertung der Singleistung oft kriteriengestützt anhand eines individuell erarbeiteten Rasters erfolgt, diagnostische und formative Assessments jedoch kaum bewusst gestaltet werden, sondern eher intuitiv erfolgen.

Besonders hervorzuheben ist, dass Imthurn nicht nur Defizite benennt, sondern auch Ziele zur Weiterentwicklung aufzeigt. So skizziert er auf der Basis seiner Erkenntnisse die Idee eines umfassenden Stimmportfolios, das sowohl die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler als auch die Fremdeinschätzung der Lehrpersonen berücksichtigt und neben der summativen die diagnostische und die formative Perspektive miteinbezieht. Damit leistet seine gut lesbare Studie einen relevanten Beitrag zum bewussteren Umgang mit der Praxis des Schulsingens, der über den schweizerischen Kontext hinaus für den gesamten deutschsprachigen Raum von Bedeutung ist, wird doch in Deutschland in diesem Jahrhundert die Wiederentdeckung des Singens gefeiert, das im Zuge der Aufarbeitung des Nationalsozialismus unter Generalverdacht gefallen war.

Markus Cslovjecssek hat sein gesamtes Berufsleben lang ein integratives Verständnis von musikalischer Bildung propagiert, das fachliche, kulturelle und persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler verbindet. Damit einher geht das Bedürfnis, die Begründung des Musikunterrichts auf eine breite Basis zu stellen, die nicht nur fachinterne Aspekte berücksichtigt. Im theoretischen Teil arbeitet Cslovjecssek überzeugend heraus, dass es sich bei den verschiedenen Begründungsansätzen nicht um sich ausschliessende Dichotomien handelt, sondern dass diese eher Spannungsfelder erschliessen. Originell ist nun sein Ansatz, Begründungen nicht einfach argumentativ zu klären, sondern die im Feld – (musik)pädagogisch tätige Menschen sowie weitere Interessierte – vorherrschenden Einstellungen und Überzeugungen mittels eines auf der Basis zweier qualitativer Vorstudien mit Studierenden entwickelten Fragebogens zu erheben und quantitativ-explorativ zu beforschen. In der Analyse konnten die vier Faktoren «Musikunterricht als sozialisierende Erfahrung», «Musikunterricht als kulturelles Spannungsfeld», «Musikunterricht als integrative Fachlichkeit» und – in geringerem Masse – «Musikunterricht als kontemplativer Ort» herausgearbeitet werden. Allerdings ist zu bezweifeln, ob Habermas' nur oberflächlich rezipierte Konsentstheorie der Wahrheit auch auf eine quantitative Erhebung anwendbar ist. Zwei weitere Fragezeichen

bleiben, wie der Autor selbst einräumt: die willkürliche Stichprobe einer diffusen Grundgesamtheit, die die Reichweite der Erkenntnisse erheblich einschränkt, sowie eine mögliche Voreingenommenheit gegenüber den Daten. Wieweit dies die Resultate beeinflusst hat, kann der Rezensent mangels entsprechender statistischer Kenntnisse nicht beurteilen, doch wird es interessant sein, zu erfahren, ob eine allfällige Replikationsstudie ähnliche Ergebnisse zeitigt. Zudem funktioniert der zu Beginn des Literaturverzeichnisses platzierte Link zu den Anhängen nicht, was die Nachvollziehbarkeit der Untersuchung erschwert.

Ungeachtet dieser Einwände geben die Resultate interessante Hinweise auf die im Feld vorherrschenden Einstellungen und Überzeugungen bezüglich der Rechtfertigung des schulischen Musikunterrichts. Dass Cslovjecsek seine Erkenntnisse mit Handlungsempfehlungen in die Praxis zurückspielt, eröffnet Chancen für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Legitimationsthematik. Somit erfüllt die Dissertation einen wichtigen Zweck, wenn sie zur verstärkten Reflexion der im Feld tätigen Lehrpersonen anregt und die Begründung des eigenen Unterrichts auch zum Thema der Lehrerinnen- und Lehrerbildung macht.

Jürg Huber, lic. phil., dipl. Schulmusiker I/II, Hochschule Luzern – Musik, juerg.huber@hslu.ch